

**PREPARING STUDENTS FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT
PROGRAMS: AS A PEDAGOGICAL PROBLEM**

A. Kadiriyy Jizzakh State Pedagogical University

Faculty of Education Theory and Methodology

2nd year master's student

Rajabova Adolat Oktam kizi

Annotation: This article examines the pedagogical problems of preparing teachers and students for international assessment programs. international assessment programs require teachers to improve educational performance based on new methodologies and pedagogical approaches. The article analyzes the main pedagogical problems faced in the preparation of teachers for these programs, methodological training, the use of innovative technologies and the importance of mutual exchange of experience. Also, in the process of preparing teachers for international assessment programs, there are ways to improve the skills of teachers and achieve an improvement in the quality of Education.

Keywords: reading comprehension, pedagogical problem, development of critical thinking, interactive teaching methods, updating of style and methodology, in-depth approach to the subject, teacher training, motivation and self-assessment.

O'QUVCHILARNI XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA

TAYYORLASH: PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

A.Qodiriyy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ta'lim -tarbiya nazariyasi va metodikasi fakulteti

2-kurs magistranti

Rajabova Adolat O'ktam qizi

Аннотация: Ushbu maqolada o'qituvchilar va o'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashning pedagogik muammolari ko'rib chiqiladi. xalqaro baholash dasturlar o'qituvchilarga yangi metodologiyalar va pedagogik yondashuvlar asosida ta'lim samaradorligini oshirishni talab qiladi. Maqolada o'qituvchilarni bu dasturlarga tayyorlashda duch kelinadigan asosiy pedagogik muammolar, metodik tayyorgarlik, innovatsion texnologiyalarni qo'llash va o'zaro tajriba almashishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, o'qituvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash jarayonida o'qituvchilarning malakasini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashga erishish yo'llari ko'rsatiladi.

Калит so‘zlar: o'qish savobhonligi, pedagogic muammo, Kritik fikrlashni rivojlantirish, Interaktiv o'qitish metodlari, uslub va metodologiyaning yangilanishi, mavzuga chuqur yondashuv, o'qituvchilarning tayyorgarligi, motivatsiya va o'z-o'zini baholash.

**ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К МЕЖДУНАРОДНЫМ
ПРОГРАММАМ ОЦЕНКИ: КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА**

Джизакский государственный педагогический университет

имени А. Кадыри

Педагогический факультет - Теория и методика образования

Студентка 2 курса магистратуры

Раджабова Адолат Октам кызы

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические проблемы подготовки учителей и учащихся к международным программам оценки. международная оценка программы требуют от учителей повышения эффективности обучения на основе новых методологий и педагогических подходов. В статье анализируются основные педагогические проблемы, стоящие перед подготовкой педагогов к данным программам, методическая

подготовка, применение инновационных технологий, значение взаимного обмена опытом. Также показаны пути достижения повышения квалификации учителей и повышения качества образования в процессе подготовки учителей к международным программам оценки.

Ключевые слова: понимание прочитанного, педагогическая проблема, развитие критического мышления, интерактивные методы обучения, обновление стиля и методики, углубленный подход к предмету, подготовка учителей, мотивация и самооценка.

Maktab ostonasiga har bir o‘quvchi qadam qo‘yar ekan birinchi navbatda o‘qishni, yozishni, to‘g‘ri talaffuz qilishni o‘rganadi, umumiy qilib aytganda savodxonligini oshiradi.

O‘qish savodxonligi va matematik savodxonlik yillar davomida o‘zgarib, jamiyat, iqtisodiyot, madaniyat va texnologiya sohalarida o‘z aksini topadi. O‘qish faqat ta’limning dastlabki bosqichlarida, bolalikda o‘zlashtiriladigan qobiliyat deb hisoblanmaydi. Chunki bugungi kunda bu qobilyat shaxsning butun umri davomida turli xil kontekstlarda o‘z tengdoshlari va keng jamoatchilik bilan muloqot qilish asosida rivojlantirib boriladigan bilim, ko‘nikma va malakalarning jamlanmasi sifatida ta’riflanadi.

“Odamlar o‘qishdan to‘xtashlari bilan fikrlashdan to‘xtaydilar”, degan edi fransuz faylasufi Deni Didro. Ko‘pgina olimlar, psixologlar va o‘qituvchilar ko‘p yillardan buyon o‘qish jarayonining qiziqarli va samarali bo‘lishi ustida ish olib borganlar. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida bilimlarni o‘zlashtirishning pedagogik va psixologik muammolari chet ellik hamda respublikamiz mutaxassislari tomonidan ko‘pgina adabiyotlarda yoritilgan.

pedagog va psixolog olimlarimizdan A.T.Boltayeva, V.Yu.Sviridova, B.R.Adizov, K.Qosimova, Sh.O‘.Nurullayeva, I.M.Mirziyotov, U.A.Masharipova, Sh.U.Sariyev, Yu.Po‘lotovalarning tadqiqotlarida boshlang‘ich sinf

o‘quvchilarining aqliy qobiliyati, diqqati hamda fikrlash darajasini faol rivojlantirish masalalari o‘rganilgan. Yuqorida qayd etib o‘tilgan ilmiy izlanishlarning tahlilidan boshlang‘ich sinflarda sifatli tashkil etiladigan o‘quv-tarbiyaviy jarayon o‘quvchilarning yuqori sinflarda egallaydigan bilimiga samarali ta’sir ko‘rsatishi aniqlangan.[1]

Sinf o‘qituvchisining asosiy vazifasi har bir o‘quvchini mantiqiy fikrlashga o‘rgatishdan iboratdir. Ayniqsa, bolalarda o‘qish qiyinchiliklarini yengish, tushunib o‘qish va kitob bilan mustaqil ishlash, uy vazifalarini bajarishda rioya qilishi lozim bo‘lgan intizom, olgan bilimlarini amalda qo‘llash kabi zarur sifatlarni shakllantirish katta ahamiyatga egadir. O‘quvchilarni o‘quv mehnatida muayyan rejaga itoat etishga o‘rgatish orqali ham boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘zlashtirish sifatini oshirish mumkin.

Savodxonlik bu asosiy kognitiv ko‘nikmalarni o‘zlashtirish darajasi bo‘lib, ona tilida o‘qish, yozish va matematik bilimlarning majmui. Ammo texnologiya va axborotlar murakkabligining rivojlanishi bilan biz uchun aniq bo‘lgan savodxonlik tushunchasi kengaymoqda. Zamonaviy inson uchun zarur bo‘lgan kompetentsiyalarni tasniflashga urinayotgan xalqaro tashkilotlar raqamli, axborot va ilmiy savodxonlikning ahamiyati haqida gapirishadi. Ko‘pincha bu turdagi savodxonlik bir -birini to‘ldiradi.[2]

Zamonaviy jamiyatda boshlang‘ich sinfdan o‘qish savodxonligi mukammal shakllangan o‘quvchi boshqa fanlarda o‘rganayotgan matnlarni anglash orqali mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlaydi, olgan bilimlarini hayotda qo‘llay oladi. Ta’lim tizimining bugungi vazifasi o‘quvchilarni kun sayin oshib borayotgan axborot oqimidan oqilona foydalanishga o‘rgatish, uzluksiz samarali ta’lim olish uchun maqbul muhit, sharoit yaratishdan iborat. Shu o‘rinda aytish joizki, Ushbu baholash dasturlari orqali o‘quvchilarning bilim darajasi, bilimlarni qo‘llash qobiliyati va muammolarni hal qilishdagi yondashuvlari tekshiriladi. Shuning uchun, o‘quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash pedagogik jihatdan juda

muhim ahamiyatga ega. Xalqaro baholash dasturlari o'quvchilarning ta'lim darajasini global miqyosda taqqoslash imkonini beradi. PISA dasturi, masalan, o'quvchilarning matematik, ilmiy va o'qish ko'nikmalarini baholaydi, bu esa mamlakatlar o'rtasidagi ta'lim tizimining samaradorligini o'rganish uchun foydalidir. Bunday dasturlar orqali o'quvchilar nafaqat o'z bilimlarini baholash, balki kelajakdagi ijtimoiy va iqtisodiy muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. O'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda bir qator pedagogik muammolar mavjud:

- Uslub va metodologiyaning yangilanishi
- Mavzuga chuqur yondashuv
- O'qituvchilarning tayyorgarligi
- Motivatsiya va o'z-o'zini baholash

O'quvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashda quyidagi pedagogik yondashuvlar yuqori samara beradi:

1. Kritik fikrlashni rivojlantirish O'quvchilarga matematik, ilmiy va adabiy masalalarni hal qilishda mantiqiy yondashuvni rivojlantirish kerak. Shuningdek, real hayotdagi muammolarni tahlil qilish va yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini oshiradi.

2. Interaktiv o'qitish metodlari O'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash uchun interaktiv metodlardan foydalanish lozim. Misol uchun, guruh ishlarini, munozaralar va brainstorming sessiyalarini tashkil qilish, o'quvchilarning bilimlarni ko'proq amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

3. Baholashni shakllantiruvchi tizim Xalqaro baholash dasturlariga tayyorgarlikni ta'minlashda, o'quvchilarga doimiy baholash va fikr-mulohazalar berish muhimdir. Bu tizim o'quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashga yordam beradi, shuningdek, ularning o'z-o'zini baholash qobiliyatini rivojlantiradi.

Pedagogik muammolarga qarshi kurashish quyidagi yo'llarini belgilashimiz mumkin.

O'qituvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashdagi pedagogik muammolarga qarshi kurashish uchun quyidagi yondashuvlarni ishlab chiqish lozim:

-Tayyorlov dasturlarini yaratish: O'qituvchilar uchun xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash maqsadida maxsus kurslar va treninglar tashkil etish zarur. Ushbu dasturlar o'qituvchilarga ta'limning samaradorligini baholash, yangi pedagogik metodlarni qo'llash va o'qituvchilarning ehtiyojlariga javob berishga imkoniyat yaratadi.

-Sinov va tahlil qilish: Xalqaro baholash dasturlarining muvaffaqiyatli o'tkazilishida o'qituvchilarning qanday metodlarni qo'llashi va ularning samaradorligini baholash muhimdir. Shu bilan birga, natijalarning tahlil qilinishi va kerakli o'zgarishlarni kiritish ta'lim sifatini oshirishda yordam beradi.

-Boshqaruv va qo'llab-quvvatlash: Ta'lim tizimining yuqori darajasidagi boshqaruvchilar va ta'lim muassasalarining rahbarlari o'qituvchilarni tayyorlash va rivojlantirishga qaratilgan qo'llab-quvvatlash choralarini amalga oshirishi lozim. Bular o'qituvchilarni motivatsiya qilish, ularning kasbiy rivojlanishiga yordam berish va xalqaro baholash dasturlaridagi muvaffaqiyatni oshirishga olib keladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'qituvchilarni xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash bugungi kunda ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan. O'qituvchilarni tayyorlashda yuzaga keladigan pedagogik muammolarni hal qilish uchun zamonaviy metodologiyalar va pedagogik yondashuvlar ishlab chiqilishi zarur. O'qituvchilarni ilmiy va amaliy bilimlar bilan ta'minlash, ularni tanqidiy fikrlashga o'rgatish, shuningdek, o'qituvchilarning malakasini yanada oshirish orqali xalqaro baholash dasturlarida yuqori natijalarga erishish mumkin.

1. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajamizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz.-Toshkent, 2017.-488 b

2.O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi. T. 2019-yil 29-aprel

3. Aslanova N. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida matnni o‘qish va tushunish kompetensiyalarini shakllantirishning innovatsion pedagogik texnologiyalari.13.00.01 – Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta’limotlar tarixi. P.f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Buxoro -2023.

4. Mirzayev A.O‘. O‘quvchilarning raqamli dunyoda o‘rganish konsepsiyasi bo‘yicha savodxonligini rivojlantirish. Scientific Progress. Volume 2. ISSUE 8. 2021.P.832